

CULTURA GEOGRAFICĂ

Nina VOLONTIR

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Reflecții privind formarea și dezvoltarea culturii geografice – parte componentă a culturii generale umane

Rezumat: Conținuturile și cunoștințele de geografie facilitează formarea și dezvoltarea culturii geografice, care începe de la studierea și cunoașterea naturii, a mediului de viață din ținutul natal, a portului, tradițiilor și obiceiurilor, precum și de la promovarea valorilor culturii naționale. Motivarea elevilor de a cunoaște cât mai multe date, fapte, evenimente,

curiozități, enigme despre țara de baștină ar fi un argument în favoarea dezvoltării culturii geografice de noblețe națională a elevilor. Profesorul de geografie educă și instruește elevii din perspectiva formării și dezvoltării culturii geografice, atât la lecții, cât și în activitățile extracurriculare, în armonie cu valorile pe care le promovează școala. În articol sunt prezentate exemple de activități didactice desfășurate cu elevii, care conduc la însușirea valorilor culturii geografice, la formarea unei personalități libere, armonioase, creative, tolerante și flexibile la diversele condiții ale vieții actuale.

Cuvinte cheie: cultură geografică, flexibilitate, toleranță, noblețe națională.

Abstract: Geographical knowledge facilitates the formation and development of geographical culture, starting from the study and knowledge of nature, the living environment of one's native land, the national costume, traditions, and customs, as well as the promotion of national cultural values. Motivating the pupils to learn more facts, events, and mysteries concerning their native country would be an argument in favor of the development of their national geographical culture. The Geography teacher educates and trains his pupils from the perspective of forming and developing geographical culture, both in lessons and during extracurricular activities, in harmony with the values the school promotes. The article presents examples of didactic activities designed for pupils, which lead to the acquisition of the values of the geographical culture, the formation of a free, harmonious, creative, and tolerant personality who is capable of being flexible in the various circumstances of life in the present day.

Keywords: geographical culture, flexibility, tolerance, national nobility.

Geografia este nu numai o „știință de cultură generală” despre spațiul terestru, dar și o știință practică. Cunoștințele de geografie ne permit să dobândim în timp înțelegerea relațiilor dintre oameni, fenomene, locuri și medii de viață. Geografia este unul dintre domeniile cu o pondere mare în testele de cultură generală. Ceea ce trebuie să știm este că „educația geografică aduce o contribuție unică la crearea perspectivelor globale” (citată din *Carta educației prin geografie*), formează și dezvoltă cultura geografică, precum și acoperă o parte importantă din cultura generală a ființei umane. De obicei însă, prin *cultură geografică* se înțelege învățarea (axată pe memorare) de date statistice, fapte, evenimente, fenomene și procese naturale și relațiile dintre ele etc., adică se promovează ideea de *a ști cât mai multe*, dar acest sens este unul foarte restrictiv. Cultura geografică de tip enciclopedist nu mai este un atribut al lumii contemporane. Accentul practicării acesteia se deplasează de la sensul enciclopedist la cel de tip operațional. Este foarte important modul în care profesorul de geografie educă și instruește elevii în perspectiva formării și dezvoltării culturii geografice, or, această dimensiune solicită o pregătire temeinică. Calitatea și succesul

formării/dezvoltării acesteia sunt asigurate de competențele profesorului, dacă acesta dispune de cunoștințe temeinice în domeniu, utilizează metodologii didactice optime și adaptate la contexte și particularități specifice, abordând studiul și analiza orizontului local și apropiat, precum și studiul spațiilor geografice extinse și îndepărtate. Totuși, considerăm, punctul de plecare în formarea și dezvoltarea culturii geografice a elevilor este studierea și cunoașterea geografiei patriei natale, care începe cu orizontul local și cel apropiat. Orizontul local, ale cărui componente se află „la vedere”, devine mijloc pentru înfăptuirea unui proces de învățare viu, dinamic, activ și legat de viață, precum și pentru desfășurarea activităților educativ-culturale [2]. Orizontul local, numit atât de frumos de marele geograf român George Vâlsan – *cea dintâi patrie a copilului*, oferă elevului tot ce poate fi motiv de mândrie și demn de apreciat și iubit în ținutul natal (satul, orașul, natura, drumul, râul, pădurea, colina, compatrioții, limba, portul, tradițiile și obiceiurile naționale etc., pe care le vede, le trăiește și le simte).

Activitățile educative și didactice planificate în cheia *victorinelor geografice, concursurilor geografice* cu genericul *Mediul natural și cel sociouman la nivel local și global* au o contribuție probată la: cultivarea motivației, a curiozității, interesului și dorinței de a cunoaște; exersarea spiritului de observație prin contactul nemijlocit cu realitatea înconjurătoare sau prin mijlocirea imaginilor vizuale (filme geografice, CD-uri). Și vizitele la muzeele din ținutul natal, lecturile cu conținut geografic etc. constituie un prilej favorabil formării și dezvoltării culturii geografice la elevi.

În cele ce urmează, vom prezenta câteva exemple de activități educative și didactice din perspectiva dezvoltării culturii geografice la elevi.

În tabelul 1 este propusă o victorină cu întrebări selectate din geografia Republicii Moldova.

Tabelul 1. *Victorină geografică cu tema: Cât de bine îi cunoști țara de baștină?*

Întrebări	Răspunsuri așteptate
În ce fus orar este situată Republica Moldova?	Republica Moldova este situată în al <i>doilea fus orar</i> .
Ce suprafață are Republica Moldova?	Suprafața Republicii Moldova este egală cu 33,84 mii de km ² .
Care sunt punctele extreme ale Republicii Moldova?	Naslavcea – nord; Criva – nord-est; Palanca – sud-est; Giurgiulești – sud.
Care este cel mai înalt punct de pe teritoriul Republicii Moldova?	Dealul <i>Bălănești</i> – altitudine absolută 429 metri.
Republica Moldova are ieșire la Marea Neagră?	Ieșire directă nu are. Ieșirea la Marea Neagră se deschide prin limanul Nistrului și delta Dunării.
Numiți resursele naturale importante de care dispune Republica Moldova.	Resurse funciare și de sol; resurse de vegetație; resurse faunistice; resurse acvatice; resurse curative.
Ce personalități de vază își au originea din sânul poporului român din Moldova și care au activat pe meleagurile noastre și peste hotarele ei?	Cărturari: Dosoftei, Nicolae Milescu Spătarul. Cronicari: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. Geografi: Dimitrie Cantemir, Lev Berg. Pedologi: A. Dimo. Arhitecți: A. Șciusev. Cântăreți: Maria Cebotari, Maria Bieșu, Mihai Munteanu ș.a.
Numiți savanți, călători, scriitori, poeți pe care i-a încântat frumusețea plaiului nostru, pe care au descris-o în operele lor.	Emmanuel de Martonne – geograf francez; V. Dokuceaev – pedagog rus; Zamfir Arbore; Mihai Eminescu; Vasile Alecsandri; Mihail Sadoveanu; Ion Druță; Grigore Vieru; Dumitru Matcovschi; Nicolae Dabija ș. a.
Care sunt cele mai frumoase și atractive locuri din Republica Moldova ce merită să fie vizitate?	Rezervația științifică <i>Codrii</i> . Cetatea Soroca. Complexul istorico-cultural <i>Orheiul Vechi</i> . Rezervațiile peisagistice: <i>Țâpova, Saharna, La Castel, Tețcani, Fetești, Suta de Movile</i> . Defileele: <i>Duruitoarea, Văratice, Cheile Butești</i> . Stâncile: <i>Stânca lui Bunic, La moara de apă</i> .
Ce evenimente culturale au loc în Republica Moldova cu participarea unor invitați de peste hotare?	Festivalurile: <i>Mărțișor, Gustar, Cireșar, Invită Maria Bieșu</i> . Manifestări de masă de <i>Ziua Independenței, Limba Noastră, Hramul orașului</i> .
Ce tradiții naționale s-au transformat într-un permanent izvor de bunăvoință, căldură și ospitalitate?	Tradiționale în Moldova sunt șezătorile în zilele de iarnă cu cântece de lăutari și dansuri, colindele sărbătorilor de iarnă etc.
Unde puteți găsi cele mai frumoase bondițe și căciuli ciobănești?	La cel mai iscusit meșter care le confecționează – Constantin Cojan din satul Colibași, raionul Cahul.

Care sunt cele mai vestite parcuri vechi în care se întâlnesc specii de plante aduse din diferite părți ale lumii?	Parcul Țaul, Parcul din Ivancea, Parcul din Mândâc, Parcul din Milești, Parcul din Hincăuți, Parcul din Pavlov ș.a.
<i>Cu ce aș putea să te compar dulcea și frumoasa mea țară?</i>	Răspuns deschis.

Motivarea elevilor să cunoască cât mai multe date, fapte, evenimente, curiozități despre ținutul natal, țara de baștină, oferind răspunsuri la întrebările *victorinei geografice*, ar fi un argument privind dezvoltarea culturii geografice de noblețe națională a elevilor. Unele întrebări sunt preluate din *Caleidoscop geografic, ecologic, literar* [3].

Orientând demersul de la local spre general, profesorul asigură trecerea de la cunoașterea locului natal spre explorarea globului terestru, având ca reper comunitatea din care fac parte elevii. Astfel, într-o activitate extracurriculară, profesorul poate implica copiii să participe la un *concurs geografic* cu genericul *Cine știe câștigă*.

Prezentăm în Tabelul 2 secvențe de conținut ale unui *concurs geografic*.

Tabelul 2. *Campioni și enigme geografice ale lumii*

Întrebări	Răspunsuri așteptate
Care sunt punctele extreme ale Europei continentale?	Capul Nord – nord; Capul Roca – vest; Punta de Tarifa (Spania) – sud.
Care este cel mai arid deșert din lume? Unde este situat?	Deșertul Atacama din America de Sud, situat în nord-vestul țării Chile (cantitatea de precipitații nu depășește 1,8 mm la fiecare zece ani).
Unde a fost construit canalul cu cea mai mare lungime și cum este numit?	Canalul Suez din Egipt.
Care este cea mai înaltă cascadă?	Cascada Angel – i se atribuie între 979 și 1005 metri. Este situată în sud-estul Venezuelei.
Care este cel mai înalt vulcan de pe continente și unde se află?	Vulcanul Ojos del Salado, munții Anzi.
Care este cel mai înalt vulcan măsurat de la baza sa submarină?	Vulcanul Mauna Kea (Insulele Hawaii) cu altitudinea de 10203 m, din care 4205 m deasupra nivelului oceanului.
Ce oraș din Japonia este numit <i>Veneția Japoniei</i> ?	Orașul Osaka (și cu foarte multe temple vechi).
Care este cel mai întins complex lacustru cu apă dulce din lume?	Marile Lacuri situate în partea de nord-est a Americii de Nord.
În ce loc al lumii se vorbesc cele mai multe limbi?	Papua Noua Guinee.
Ce canal are cel mai mare sistem de ecluze?	Canalul Panama.
Unde se află cea mai mare concentrare de gheizere? Care este cel mai mare gheizer?	În Parcul Național Yellowstone (SUA), circa 300 de gheizere. Giant Geysir (Gheizerul uriaș).
Ce insulă este simbol al insulelor pacifice, al exotismului și este numită <i>Perla Pacificului</i> ?	Insula Tahiti – paradisul terestru.
Unde se produce cea mai înaltă maree?	Golful Fundy – 18-19 metri (Oceanul Atlantic).
Care este fiordul cu lungimea cea mai mare?	Sogne Fiord – 220 km (în Norvegia).
Numiți cea mai adâncă depresiune continentală în care se află ”o mare de sub nivelul mării”.	Marea Moartă – cu cca 400 metri sub nivelul Oceanului Planetar.

Cunoașterea unei serii de date geografice, enigme și curiozități geografice ale lumii pot provoca elevii să se implice activ în discuții la momentul potrivit, demonstrând o cultură geografică.

În prezent, fiecare țară își are o cultură cu propriile tradiții, obiceiuri, superstiții și norme de politețe dobândite în cursul istoriei, dar care, uneori, pot părea ciudate pentru cineva din afară. Astfel, dacă cei care se gândesc să plece într-o vacanță sau într-o vizită, e bine să cunoască regulile de conduită, cum să evite o situație dubioasă, cum să procedeze când sosește în altă țară.

Profesorul de geografie, prin activitățile educative desfășurate cu elevii, facilitează însușirea valorilor culturale. De exemplu, prin realizarea unei sarcini de lucru, elevii pot afla date interesante despre obiceiurile, tradițiile, superstițiile ciudate ale popoarelor lumii: *Selectați o țară de interes deosebit pentru voi și efectuați o călătorie imaginară*

prin ținuturile acestei țări. Colectați cel puțin trei informații referitor la obiceiuri ciudate din țara aleasă. Scrieți informația pe o foaie. Informațiile trebuie să fie scurte și să țină seama de esențialul.

Elevii se pot documenta și aduna informațiile din diverse surse (cărți, reviste, casete audio/video, televiziune, Internet etc.).

Tabelul 3. Obiceiuri ciudate din lume

Obiceiuri ciudate din lume	
Egipt	<ul style="list-style-type: none"> Mâna stângă este asociată cu răul, de aceea este indicat să apuci și să dai lucrurile cu mâna dreaptă. E acceptat să te îmbrățișezi și să te săruți în public, dar numai dacă persoanele sunt de același sex. Nu e indicat să îți miști mâinile într-o conversație.
India	<ul style="list-style-type: none"> Dacă un indian vrea să spună „Nu“, dă din cap de sus în jos, iar dacă vrea să spună „Da“, scutură din cap. Trebuie să te descalți când intri într-un templu.
China	<ul style="list-style-type: none"> În China, Anul Nou este cea mai importantă sărbătoare, aceasta fiind însoțită de festivaluri, desfășurare de forțe și culoare. Cu ocazia festivalului Felinarelor, pe străzile orașelor sunt aprinse o mulțime de felinare, multe dintre ele având forma unor animale. Dragonul este figura proeminentă a sărbătorii Anului Nou în China. Dragonii reprezintă strămoșii, dar sunt și simboluri ale fertilității și echilibrului.
Japonia	<ul style="list-style-type: none"> Japonezii plătesc nota înainte de a servi masa. În Japonia nu există coșuri de gunoi; japonezii iau gunoii cu ei acasă. Chiar dacă majoritatea oamenilor se salută prin strânsul mâinii, în Japonia obiceiul este plecăciunea. Prin acest gest se arată respectul și recunoștința. În această țară este o onoare să fii invitat în casa cuiva, dar dacă accepți o asemenea invitație, trebuie să oferi gazdei un cadou, care trebuie să fie împachetat cât mai sofisticat cu putință și să aibă panglici frumoase. Nu-ți turna singur în pahar când acesta se golește. Dacă vreun călător adoarme într-un vagon de tren și capul îi pică pe umărul vecinului, acesta îl tolerează și nu îl trezește decât la destinație.
Italia	<ul style="list-style-type: none"> Nu e indicat să comanzi un cappuccino după ora 18.00, italienii vor crede că ești nebun. Nu pune ketchup peste paste și nu le tăia. Pentru italieni a întârzia e ceva normal. Aici nimeni nu se grăbește.
Portugalia	<ul style="list-style-type: none"> Dacă pui sare în mâncare înseamnă că nu îți place. Nu compara portughezii cu spaniolii pentru că se simt ofenșați. Portughezii cinează devreme, așa că restaurantele sunt închise înainte de ora 21.30. Un obicei vechi portughez este transportarea greutăților pe cap.
Thailanda	<ul style="list-style-type: none"> Capul este considerat partea sacră a corpului, de aceea nu e indicat să atingi capul cuiva. Furculița e folosită doar pentru a pune mâncarea în lingură. Furculița nu e băgată în gură. Mulți thailandezi nu știu să gătească, de aceea numărul caselor în care sunt bucătării este foarte mic.
Republica Dominicană	<ul style="list-style-type: none"> Dacă un dominican vrea să te întrebe ceva din nou, atunci își mișcă nasul ca și cum ar urma să strănute.
Statele Unite ale Americii	<ul style="list-style-type: none"> Chelnerii pot pune un adaos pe nota de plată, până la 20% din valoarea acesteia. Transportul public în comun nu este dezvoltat în toată țara. Cartofii prăjiți sunt garnitura preferată a populației de aici.

Cunoscând obiceiurile ciudate ale popoarelor lumii, elevii își formează un comportament civilizată pentru un mediu diferit de cel din țara lor.

O altă modalitate eficientă de educare în spiritul culturii geografice reprezintă *Lectura textelor geografice despre curiozitățile și enigmatice geografice*. Profesorul poate recomanda elevilor pentru lectură titluri de cărți și texte cu conținut geografic în contextul conținuturilor curriculare, precum și pe gustul elevilor.

Prezentăm pentru lectură secvențe de texte geografice, curiozități și enigme geografice:

• **Insula Paștelui – insula celor 1 000 de enigme**

Insula Paștelui concentrează foarte multe enigme, printre care uriașele statui monolitice, mormintele Ahu, tăblițele cu scrierea rongorongo, anomalia climatică. De asemenea, aceasta reprezintă un rest al unui uriaș continent dispărut

(*Țara Mu* sau *Pacifida*). Aparține statului Chile. Are o formă triunghiulară, este de origine vulcanică, reprezentând o îngemănare de conuri vulcanice, în prezent stinse. Insula a fost descoperită de către navigatorul olandez Jacob Roggeveen, care a numit-o astfel întrucât evenimentul a avut loc în prima zi a marii sărbători creștine din acel an (6 aprilie 1722).

Iată câteva enigme ale *Insulei Paștelui*:

Urișele statui monolitice, numite *moai*, au o înălțime între 5 și 12 metri și o greutate de la câteva tone la peste 20 de tone. Cel puțin 700 de astfel de statui, aflate în diferite stadii de lucru sunt împrăștiate pe întreaga insulă și reprezintă păsări, pești și, mai ales, figuri omenești. Toate sunt sculptate din piatra vulcanului Rano Raraku.

Masivele platforme de piatră numite "Ahu" – reprezintă morminte funerare, acoperite cu platforme, datând dintr-o epocă foarte îndepărtată și a căror semnificație nu a fost descifrată.

Anomalia climatică. Deși insula se află în zona climatului tropical, vegetația este săracă, fapt pus pe seama mai multor factori, printre care natura stâncoasă a teritoriului de uscat, marile valuri oceanice provocate de furtunile tropicale, puternicele vânturi ce se manifestă în zonă ș.a. [4].

- **Indienii Urus de pe lângă Lacul Titicaca**

În Munții Anzi, la foarte mare altitudine, în mlaștinile lacustre ale celui mai „înalt” lac navigabil din lume, trăiește o populație cu obiceiuri și o economie preistorică: indienii Urus. Pentru a merge să-i întâlnești și să atingi lacul Titicaca (lacul sacru al Anzilor), trebuie să treci peste pasurile situate la peste 4000 metri și să avansezi în zone când deșertice, când înzăpezite și foarte rar înverzite. Deși trăiesc de generații aici, pe lacul Titicaca, populația Urus se teme de apă și o urăște.

- **Lacul hipopotamilor**

Lacul Ciad, din partea centrală a Africii Ecuatoriale, este populat de hipopotami (care trăiesc în turme numeroase) și de crocodili. Pe lac se află câteva insule, locuite de negri.

Cercetătorii estimează că peste cca 100 de ani lacul va deveni o mlaștină, care cu timpul se va usca sub razele dogorătoare ale Soarelui [1].

- **Cea mai mare floare**

În pădurile din insulele Java și Sumatra crește planta *Rafflesia* cu cea mai mare floare de pe tot globul terestru. Bobocul acestei flori are mărimea unei căpățâni de varză. Când se deschide în cele cinci petale ale sale, are peste 1,5 metri în diametru și cântărește 7 kilograme. Din cauza greutății sale enorme, floarea stă lipită de substrat, iar tulpina este redusă la o

simplă rădăcină. *Rafflesia* este o plantă parazită, îi lipsesc frunzele și ramurile. Hrana și-o procură direct din rădăcina copacului la baza căruia crește. *Rafflesia* înflorită răspândește un miros oribil de carne alterată. Acesta atrage insectele care, în felul acesta, înlesnesc polenizarea și, prin urmare, perpetuarea plantei [1].

- Antilopa *Addax* din Sahara este o specie rară, ea nu bea apă niciodată. Supraviețuiește cu apa preluată din plantele consumate [1].
- Pororoca este numit fenomenul ciudat prin care apele Amazonului se întorc spre izvoare, pe distanțe apreciabile, cuprinse între 200 și 1000 km, din cauza acțiunii mareelor.
- Râurile Ind, Gange și Brahmaputra sunt considerate râuri sacre de către indieni.
- Prima femeie care a ajuns pe cel mai înalt vârf al planetei noastre (Chomolungma/Everest, 8848 metri), la 16 mai 1976, a fost Junko Tabei.

Prin intermediul lecturilor se pot organiza diferite situații de formare și dezvoltare a culturii geografice, deoarece textele cu conținut geografic transmit un mesaj profund în plan spiritual, induc un anumit sistem de valori umane, trezesc emoții adevărate, generează percepere culturale și estetice.

CONCLUZII

- Cultura geografică dezvoltă o personalitate liberă, armonioasă, creativă, tolerantă, flexibilă la diversele situații și condiții ale vieții.
- Cultura geografică sporește competențele sociale, în contextul integrării în realitățile sociale actuale.
- Însușirea valorilor culturii geografice conduce la formarea de sine ca individualitate, însoțită de ridicarea individului uman de la *starea de natură* la *starea de cultură*.
- Cultura geografică trebuie să contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, a operativității gândirii, a imaginației creative a elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Lumea în lecturi și date. Enciclopedie Geografică. Ediție îngrijită de Dan Rodica și Schell Dana Ioana. Cluj Napoca: MAXIM GRUP, 2005.
2. Mândruț O. Orizontul local în învățarea geografiei. Proiect pentru învățământul rural. Ministerul Educației și Cercetării. București, 2007.
3. Roșcovan D., Roșcovan S., Doctoreanu I. Caleidoscop geografic, ecologic, literar. Chișinău: Prometeu, 2006.
4. 100 de curiozități geografice. Enciclopedia copiilor. București: Ion Creangă, 1997.